

ОСВЕЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ В ДРЕВНЕЙШИХ ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ.

Нигора Турдиева Саидовна

старший преподаватель Бухарского государственного университета;

Сауле Жубакова Сайбулатовна

доцент Евразийского национального университета им. Л.Н.Гумилева

Республики Казахстан

Аннотация В статье рассматривается необходимость обучения и воспитания подрастающего поколения и проблемы, возникающие в процессе обучения и воспитания в древних писаниях.

Ключевые слова: культура, образование, воспитание, гуманизм, фольклор

Annotation The article discusses the need for training and education of the younger generation and the problems that arise in the process of training and education in the ancient scriptures.

Keywords: culture, education, upbringing, humanism, folklore

Культура Узбекистана имеет богатую и многообразную историю, уходящую корнями вглубь веков. Богатство нашей древней культуры мы изучаем на основе трех основных источников: 1.Материалы фольклора; 2.Творческое наследие наших великих предков и ученых. 3.Артефакты, найденные при археологических раскопках.

Результаты археологических исследований и письменные источники позволяют говорить о значительной роли этого региона в развитии древних цивилизаций. Появление ранних форм культуры в Узбекистане засвидетельствовано уже в эпоху палеолита (13-5 тыс. лет до н.э.). Наскальные росписи в ущелье Зараут-сай на юге Узбекистана отличает живое видение первобытным человеком мира природы и наивный реализм его передачи. Ко времени неолита (5 тыс. до н.э.) относятся силуэтные рисунки на скалах

Ходжикента, Бостанлыка, расположенных в северо-восточных районах Узбекистана.

Эпоха Бронзы на территории Узбекистана (2 тыс. до н.э.) характеризуется становлением городских цивилизаций с развитым уровнем художественного ремесла, культур степного круга. Керамика, земледельческих поселений Ферганы, Приамударьинского оазиса с геометрическим, растительным и зооморфным орнаментом, ювелирные украшения с символично-знаковой орнаментацией отражают древние религиозно-культовые представления народов, проживающих на этой территории.

Наряду с развитием различных отраслей экономики в этих странах уникальный путь развития прошла и культура. Это развитие включает в себя империю Ахеменидов, возникшую в IX-VI вв. до н.э., Греко-Бактрийское государство, сформировавшееся в середине III в. до н.э., Кушанское государство в I в.н.э., правление эфталитов в V в. века, затем империя Сасанидов и, наконец, Тюркское хаканство. Древняя культура наших предков включает в себя богатое образовательное наследие. Об этом свидетельствуют важные археологические находки современных тюрко и персо язычных народов, творческое наследие историков, деятелей литературы и искусства, искусства и литературы.

Жизнь тюрко и персо язычных народов как искусство, возникшее как комплекс мудрости и разделявшее практическое отношение к существованию, сохранилось в памятниках духовной культуры и дошли до нас в трудах древнегреческого историка Геродота «История», Страбона «География», Махмуда Кошгари «Девони луготи-турк», Орхун-енисейские письменности и в других подобных литературных и исторических источниках. Эти памятники свидетельствуют о том, в какой степени материальная и духовная культура играет важную роль в формировании человека. В частности, если воспитание влияло на умственное и нравственное развитие человека, то формирование личности, в свою очередь, способствовало формированию человеческого

общества. Знание исторического процесса позволяет составить полную картину постепенного развития человеческого мышления с древнейших времен, а вместе с тем и становления человека. Например, в книге «История» греческого историка Геродота приведена важная информация об образовательных и воспитательных взглядах древних персов, саков и массагетов. О сражениях Ширака, Томариса, Спитамена. Он писал, что самое почетное для персов — мужество, поэтому они гордились тем, что у них больше сыновей. С пяти до двадцати лет мальчиков обучали только трем вещам: верховой езде, стрельбе из лука и меткости. Из этих сведений Геродота видно, что наши предки уделяли большое внимание воспитанию своих детей храбрыми, верными защитниками своей родины, сильными и смелыми.

Народная педагогика – это мысли людей по различным вопросам воспитания, которые сохранялись в устном виде и передавались в традициях, обычаях, обрядах, ритуалах, играх, фольклоре и т.д. Узбекская народная педагогика впитала в себя вековые обычаи по воспитанию детей. Узбекский народ создал эпические поэмы, разнообразные сказки, песни, пословицы и поговорки, загадки и притчи, имеющие непреходящее познавательное и воспитательное значение.

Свое отношение к роли воспитания народ выразил в пословице: «Дитя – драгоценность, но большая драгоценность – это воспитание». Большинство пословиц – это кодекс народной педагогики. В них заключены неписанные законы и правила взаимоотношения людей, педагогические нормы общежития, понятия человека о добре и зле, трудолюбии, методах и средствах воспитания, обучения и т.д. Весьма многочисленны узбекские народные песни обладающие педагогическим содержанием, например, «Ёр-ёр» (свадебная песня), исполняемая хором, «Лапар», «Улан», «Лирик терма», «Хуш келибсиз» и др. В народной педагогике песни всегда были важным средством воспитания. Стремление народа воспитать гармоничную, физически сильную и здоровую личность, приводило к созданию различных форм физических

упражнений в виде игр. Можно перечислить множество игр, которые дошли к нам с древнейших времен («Кураш», «Олчин уйин», «Конные игры» и др.).

Важным средством игрового состязательного общения были загадки, которые занимали почетное место в устном народном творчестве. Загадки и поныне живут в народе не только как вид и средство развлечения, но и как своеобразная школа воспитания, развития детской сообразительности, смекалки. Особое место в народной педагогике занимает народный эпос – дастаны. В них находят свое отражение нравственные и этические идеи: - трудолюбие; - прочное единство людей; - совместное согласное ведение хозяйства;- гуманизм; - уважительное отношение к старшим, женщинам;- забота о малолетних детях; - человечность;- правдивость;- отвага; - беспощадность к врагам.

Использованная литература:

1. Turdieva N. S. Didactic conditions for the formation of attitudes toward education as a value among primary school pupils //Middle European Scientific Bulletin. – 2021. – Т. 10.
2. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. Роль Развития Экологического Образования И Экологической Культуры Младших Школьников В Современном Обществе //Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали. – 2021. – Т. 1. – №. 5. – С. 477-483.
3. Ibodovich R. M., Saidova T. N. Problems of teacher mastery in school practice and the history of pedagogical thought //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2021. – Т. 7. – С. 112-116.
- 4.Saidovna T. N. Raising the attitude of primary school students to education as a value //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 10. – С. 506-510.
5. Турдиева Н. С. ИЗ ОПЫТА УЗБЕКИСТАНА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У ПЕДАГОГОВ

//INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY. – 2019. – С. 107-110.

6. Saidovna T. N. *Pedagogical ethics and pedagogical tact* //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 3. – С. 305-310.

7. Турдиева Н. С., Акрамова У. И. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДАХ СВЯЩЕННОГО КОРАНА И В ТРУДАХ ВЕЛИКИХ УЧЁНЫХ ВОСТОКА //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – С. 252-257.а.

8. Турдиева Н. С. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 237-243.

9.Saidovna T. N. The Concept of the Teacher's Pedagogical Technique //European Multidisciplinary Journal of Modern Science. – 2022. – Т. 4. – С. 877-883.

10. Турдиева Нигора Саидовна, Аждодлар меросида ўқувчиларнинг ўқув-билиш фаолиятига кадрят сифатида муносабатини шакллантиришга оид карашлар. <https://interscience.uz/index.php/zamonaviy-fan-va-talim-tarbiya-m/article/view/774/588>

11.Турдиева, Н. С., & Рахмонов, М. И. (2022). ВИДЫ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ. БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 2(3), 299-304.

12. Turdiyeva, N. (2022). Взгляды наших предков на самообразование. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu.Uz*), 8(8). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/5735

13. Турдиева, Н. (2022). ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ №м21 том 5 декабрь 2021: Планирование и учет воспитательно-образовательной работы в начальной школе. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (*buxdu.Uz*), 24(24). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8250

14. Турдиева, Н. (2022). EDUCATIONAL AND MORAL VIEWS IN THE PEDAGOGICAL EDUCATION OF THE EAST. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ* (*buxdu.Uz*), 24(24). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/8240
15. Турдиева Нигора Саидовна, & Турдиева Нигора Саидовна. (2022, December 20). ВЛИЯНИЕ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА. INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE "THE TIME OF SCIENTIFIC PROGRESS ", Warsaw, (Poland). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7461814>
16. To'raqulovich J. U., Muxitdinovna A. Z. Features of Speech Development in Children of Middle Preschool Age.
17. Muxitdinovna A. Z. МАКТАВГАЧА ТА'ЛИМ ТАШКИЛОТЛАРИ ТАРБИЯЧИЛАРИНИНГ БОЛАЛАР БИЛАН FAOLIYATLARNI TASHKIL ETISHDAGI FASILITATORLIK TAYYORGARLIGI //БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚ ОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 343-347.
18. Ашурова З. М. ТАЪЛИМ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ САМАРАЛИ БОШҚАРИШДА ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ҚЎЛЛАШ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 801-807.
19. Ашурова З. М. МУАММОЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ, УЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 7. – С. 794-800.
20. Muxitdinovna A. Z. ZAMONAVIY TA'LIM-TARBIYA JARAYONIDA FASILATORNING O'RNINI: Ashurova Zarina Muxitdinovna, BuxDU mustaqil izlanuvchisi //Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал. – 2022. – №. 2. – С. 215-219.